

GENOM ANNOTATSIYASI: ZAMONAVIY BIOINFORMATIK USULLAR, VOSITALAR VA SU'IY INTELLEKT

Boboqulov Murodali Shavkat o'g'li¹, Aliyev Zafar Zokirovich², Xalilov Ilxom Mamatqulovich³, Abdullayev Anvar Kadirullayevich⁴, Orifjonova Umidaxon A'zamjon qizi⁵, Xalilova Feruza Mamatkulovna⁶

^{1,2,3}O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya Instituti;

⁴O'zbekiston Respublikasi Qishloq Xo'jaligi Vazirligi Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti;

⁵O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Genomika va Bioinformatika markazi;

⁶Buxoro Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185006>

Annotatsiya. Ushbu maqolada genom annotatsiyasining zamonaviy bioinformatik usullari, dasturiy vositalari va sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining imkoniyatlari tahlil qilingan. Genom annotatsiyasi ikki asosiy bosqichdan – strukturaviy va funksional annotatsiyadan iborat bo'lib, ular genlarning joylashuvi, tuzilishi va vazifasini aniqlashga qaratilgan. Maqolada AUGUSTUS, GeneMark, PROKKA, InterProScan, BLAST, eggNOG-mapper kabi keng qo'llaniladigan vositalarning afzallik va cheklovlari ko'rib chiqilgan. Annotatsiya sifatini baholashda BUSCO kabi metodlarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, sun'iy intellektning gen chegaralarini aniqlash, oqsil funksiyalarini prognozlash va metagenomik ma'lumotlarni tahlil qilishdagi roli muhokama qilingan. Natijada, genom annotatsiyasining muvaffaqiyati turli usullarni integratsiya qilish va avtomatlashtirilgan vositalarni qo'lida tekshirish bilan uyg'unlashtirishga bog'liq ekanligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Genom annotatsiyasi, bioinformatika, strukturaviy annotatsiya, funksional annotatsiya, Prokka, RAST, sun'iy intellekt, mashinaviy o'rganish, BUSCO.

Аннотация. В статье рассмотрены современные методы биоинформатики, программные инструменты и возможности искусственного интеллекта (ИИ) в области аннотации геномов. Аннотация генома включает два основных этапа – структурную и функциональную аннотацию, направленные на определение расположения, структуры и функций генов. Обсуждаются преимущества и ограничения широко используемых инструментов, таких как AUGUSTUS, GeneMark, PROKKA, InterProScan, BLAST и eggNOG-mapper. Отмечено значение методов оценки качества аннотации, в частности BUSCO. Особое внимание уделено роли ИИ в прогнозировании границ генов, функций белков и анализе метагеномных данных. В заключение подчеркивается, что успешная аннотация генома зависит от интеграции различных методов, автоматизированных пайплайнов и ручной проверки.

Ключевые слова: аннотация генома, биоинформатика, структурная аннотация, функциональная аннотация, Prokka, RAST, искусственный интеллект, машинное обучение, BUSCO.

Abstract. This article reviews modern bioinformatics approaches, software tools, and artificial intelligence (AI) applications in genome annotation. Genome annotation consists of two major stages: structural and functional annotation, aimed at identifying the location, structure, and function of genes. The strengths and limitations of widely used tools such as AUGUSTUS, GeneMark, PROKKA, InterProScan, BLAST, and eggNOG-mapper are discussed. The importance of quality assessment methods, particularly BUSCO, is highlighted. The role of

AI in predicting gene boundaries, protein functions, and analyzing metagenomic data is also examined. The study concludes that successful genome annotation requires integration of multiple approaches, combining automated pipelines with manual curation.

Keywords: *genome annotation, bioinformatics, structural annotation, functional annotation, Prokka, RAST, artificial intelligence, machine learning, BUSCO.*

Kirish.

Genom annotatsiyasi — bu yangi/o‘rganilayotgan DNK ketma-ketligiga genlar va boshqa funksional genomik elementlarning joylashuvi, strukturasi va funksiyasi haqida ma’lumotlarni bog‘lash jarayonidir [1,9]. Annotatsiya jarayoni genom tadqiqotlarining eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi, chunki faqatgina genom ketma-ketliklar biologik mazmuni ochib bera olmaydi. Shuning uchun ham genom annotatsiyasi molekulyar biologiya, bioinformatika va biotexnologiya sohalarida markaziy ahamiyat kasb etadi [2].

Genom annotatsiyasi odatda ikki asosiy yo‘nalishga bo‘linadi: strukturaviy annotatsiya va funksional annotatsiya. Strukturaviy annotatsiya genlarning chegaralari, intron-ekzon tuzilmalari, RNK genlari va boshqa kodlovchi elementlarni aniqlash bilan bog‘liq bo‘lsa, funksional annotatsiya genlarning vazifalarini, oqsil domenlarini va biologik jarayonlardagi rolini izohlashga qaratiladi [3]. Ushbu bosqichlarning mukammalligi ko‘plab dasturiy vositalar va algoritmlarning aniqligiga bog‘liq.

Zamonaviy bioinformatika usullari bu jarayonni yengillashtiradi. Masalan, AUGUSTUS, GeneMark va PROKKA kabi dasturlar strukturaviy annotatsiyada keng qo‘llaniladi [4], funksional annotatsiya uchun InterProScan, BLAST, eggNOG-mapper kabi vositalar samarali hisoblanadi [5]. Har bir vositaning o‘ziga xos afzalliklari va cheklovlari mavjud bo‘lib, to‘liq annotatsiya odatda bir nechta metodlarning integratsiyasini talab qiladi [6].

So‘nggi yillarda genom annotatsiyasida sun‘iy intellekt (SI) va mashinaviy o‘rganish algoritmlari keng qo‘llanila boshladi. Masalan, chuqur o‘rganishga asoslangan modellar gen chegaralarini aniqlash va oqsillarning funksiyasini prognoz qilishda an‘anaviy vositalarga qaraganda yuqori aniqlik ko‘rsatmoqda [7]. SI texnologiyalari, ayniqsa, katta hajmdagi metagenomik ma’lumotlarni tahlil qilishda samarali bo‘lib, kelajakda annotatsiya jarayonini avtomatlashtirish va yanada ishonchli qilish imkonini beradi [8].

Mikroorganizmlarning qishloq xo‘jaligi, biotexnologiya va ekologiyada qo‘llanilish imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda. Xususan, *Azotobacter*, *Azospirillum* hamda *Bacillus* avlodlariga mansub shtammlar o‘simlik o‘sishini rag‘batlantiruvchi fitogormonlar ishlab chiqarishi [33], urug‘larning unuvchanligi va dastlabki rivojlanish bosqichlari uchun ijobiy ta‘siri [34], shuningdek, kimyoviy o‘g‘itlar va pestitsidlarning yuqori konsentratsiyasi mavjud bo‘lgan sharoitlarda yashab qolish qobiliyati [35] bilan ajralib turadi. Bunday shtammlar orasida fosforni mobilizatsiya qiluvchi mikroorganizmlar [38] o‘simliklarning oziqlanish samaradorligini oshirishi ma’lum bo‘lsa, polietilen va boshqa polimer moddalarning biodegradatsiyasi [37] atrof-muhit barqarorligiga bevosita hissa qo‘shishi aniqlangan. Shu bilan birga, ushbu jarayonlarning molekulyar mexanizmlarini chuqur anglash va stress omillariga chidamlilikni ta‘minlovchi genlarni aniqlash [36] uchun genom annotatsiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy bioinformatik yondashuvlar hamda sun‘iy intellekt texnologiyalari yordamida mikroorganizmlarning genetik potensialini tahlil qilish, ularning ko‘p funksiyali xususiyatlarini (masalan, bioo‘g‘it va biopestitsid sifatidagi qo‘llanilishi) [39] ilmiy asosda baholash imkonini beradi. Natijada, yuqorida keltirilgan tadqiqotlar genom annotatsiyasining qo‘llanilishini

kengaytirib, foydali mikroblar asosida samarali biotexnologik yechimlar ishlab chiqish uchun poydevor yaratadi.

Shu bois, ushbu maqolada genom annotatsiyasining zamonaviy metodlari, eng ko'p qo'llaniladigan bioinformatik vositalari, ularning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, sun'iy intellektning yangi imkoniyatlari yoritib berildi.

Genom annotatsiyasining asosiy turlari va umumiy algoritmi

Genom annotatsiyasi odatda ikkita katta bosqichga bo'linadi: strukturaviy annotatsiya (genlarning joylashuvi va tuzilishini aniqlash) va funksional annotatsiya (genlar va boshqa elementlarning vazifasini aniqlash).

Umumiy annotatsiya algoritmi:

1-rasm: Genom annotatsiyasining umumiy algoritmi diagrammasi.

- a) Ma'lumotlarni tayyorlash va sifat nazorati: Yangi sekvens ma'lumotlarini (FASTQ) sifat va tarkib jihatidan tekshirish.
- b) Genomni assamble qilish: Qisqa yoki uzun o'qilgan kontiglarni va scaffoldlarni yig'ish.
- c) Strukturaviy annotatsiya: Genlarni, tRNK, rRNK, takrorlanuvchi genlar va boshqa elementlarni topish.
- d) Funksional annotatsiya: Topilgan genlarga biologik funksiyasini (domenlar, yo'llar, genlarning umumiy xususiyatini o'rganish) izohlash.
- e) Annotatsiya sifatini baholash: Natijalarni mustaqil ravishda to'plamlar yoki ma'lum bazalar yordamida tekshirish.
- f) Vizualizatsiya va qo'lda tekshirish: Natijalar (genomni) ni maxsus platformalarda ko'rib chiqish va tuzatishlar kiritish (1-rasm).

Strukturaviy annotatsiya usullari va vositalari

1-jadval.

Genlarni bashoratlash usullarini qiyosiy tahlili.

Usul turi	Tavsif	Afzalliklar	Kamchiliklar	Asosiy platformalar
Ab initio	Ma'lumotlar asosida. Dastur, berilgan genomda gen qanday ko'rinishga ega ekanligi haqidagi statistik modelni (masalan, codon usage, splice site patterns) o'rganadi	Eksperimenta l ma'lumotlar bo'lmaganda ishlaydi; dastur tez ishlaydi	Yangi turlarda yomon ishlashi mumkin va aniqlik ishlashi pasayadi;	AUGUSTUS, GeneMark-ES [11], Glimmer (prokariotlar uchun) [12]
Gomologiya asosida	Ma'lum bo'lgan genlar (masalan, yaqin turdagi) bilan o'xshashlikni solishtirish orqali genlarni topadi	Juda aniq; ehtimoliy xatolari past darajada	Faqatgina ma'lum bazada mavjud bo'lgan genlarni topadi; yangi genlarni topa olmaydi	BLAST [13], GenomeThreader
Transkriptom asosida	RNK-Seq ma'lumotlaridan foydalanib, to'g'ridan-to'g'ri transkriptlarning ketma-ketligini va strukturasi haqida dalil to'playdi	Eng yuqori aniqlik; alternativ splicing variantlarini aniqlaydi	RNK-Seq ma'lumotlarini talab qiladi; qimmat va murakkab	PASA [14], StringTie

Strukturaviy annotatsiya genlarning aniq boshlanish va tugash nuqtalarini, ekzon-intron tuzilishini va boshqa genomik elementlarni aniqlaydi. Takrorlanuvchi elementlar: Genomning katta qismini tashkil etishi bilan gen pragnozini qiyinlashtirishi mumkin. RepeatMasker [15] va RepeatModeler kabi vositalar ularni aniqlash va filtrlash uchun ishlatiladi. tRNAscan-SE [16] (tRNK uchun), Infernal (Rfam bazasi bilan birgalikda) kabi maxsus vositalar qo'llanilib, tRNK, rRNK, mRNK kabi kodlamaydigan RNK (ncRNA) lar aniqlanadi.

Funksional annotatsiya topilgan genlar bajaradigan funksiyasini aniqlaydi.

Asosiy yondashuvlar

1. Gomologiya (o'xshash nukleotid ketma-ketliklarini) qidiruvi (BLAST), eng keng tarqalgan usul bo'lib, annotatsiya qilinayotgan genning oqsili ma'lum bir bazadagi (masalan, Swiss-Prot [17]) oqsil bilan ma'lum darajada o'xshash bo'lsa, ularning funksiyasini ham ochib berishga asos bo'ladi.
2. Domen va Motif aniqlash: Oqsillarning funksiyasi ko'pincha muayyan domenlar orqali amalga oshiriladi. InterProScan kabi vositalar Pfam, PROSITE, PANTHER kabi bir nechta manbalardan ma'lumotlarni birlashtirib, keng qamrovli tahlil qiladi [18].
3. Gene ontology (GO): Gen funksiyasini standartlashtirish uchun. U asosan uchta sohani qamrab oladi: Molekulyar funksiya (molekula darajasidagi faollik), Biologik jarayon (qaysi jarayonlarga qatnashadi), Hujayra komponenti (hujayraning qaysi qismida joylashgan) [19].
4. Metabolik yo'l tahlili: Genlar ma'lum bir metabolik yo'lda qanday rol o'ynashini aniqlashda qo'llaniladi. KAAS (KEGG Automatic Annotation Server) [20] yoki EggNOG-mapper [21] kabi vositalar genlarni KEGG yo'llariga xaritalaydi.

Avtomatlashtirilgan annotatsiya vositalari

Bu vositalar yuqoridagi barcha bosqichlarni avtomatik ravishda bajaradi.

2-jadval:

Mashhur avtomatik annotatsiya vositalarining qiyosiy tahlili.

Pipeline/Vosita	Tavsif	Afzalliklar	Kamchiliklar	Ishlatish doirasi
Prokka [22]	Prokariot genomlarini tez annotatsiya qilish	Juda tez; barcha zarur vositalarni o‘zida jamlagan	Faqat prokariotlar uchun	Prokariotlar
RAST [23]	Web-server asosida ishlaydigan tizim	Foydalanish uchun oson; kuchli analizni bajaradi	Serverga bog‘liq; yopiq kodli	Prokariotlar
MicrobeAnnotator	Foydalanishga oson, keng qamrovli funksional annotatsiya algoritmi	Bir nechta ma’lumotlar bazalarini birlashtiradi; metabolik xaritaning taqdim etadi	Faqat mikroorganizmlar uchun	Prokariotlar
MAKER2 [24]	Kuchli va moslashuvchan vosita	Har xil ma’lumotlarni (EST, RNA-Seq, protein) integratsiya qiladi	Sozlash qiyin; vaqt talab qiladi	Eukariotlar
Funannotate	Zamonaviy va to‘liq vosita	Yaxshi hujjatlashtirilgan; ko‘p imkoniyatlari mavjud	O‘rnatish qiyin bo‘lishi mumkin	Eukariotlar
BRAKER [25]	RNA-Seq yoki oqsil ma’lumotlaridan foydalanib, genlarni avtomatik aniqlaydi	Ab initio va ma’lumot asosidagi usullarni birlashtiradi; aniqligi yuqori	Faqat gen bashorat qiladi, to‘liq annotatsiya qilish mavjud emas	Eukariotlar

Annotatsiya sifatini baholash

Yaxshi annotatsiya - bu aniq va to‘liq annotatsiya. Sifatni baholash uchun BUSCO (Benchmarking Universal Single-Copy Orthologs) [26], genomda evolutsiya jihatdan saqlanib qolgan, bir nusxali genlar to‘plami qidiriladi va to‘plamdagi genlarning necha foizi topilganligi sifat ko‘rsatkichi hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda CEGMA (Core Eukaryotic Genes Mapping

Approach) ham annotatsiya sifatini baholashda keng qo'llanilgan bo'lib, BUSCOga o'xshash, lekin eskiroq usul hisoblanadi. Bundan tashqari mavjud bazalar bilan yaxshi annotatsiya qilingan genom bo'lsa, uning genlari bilan solishtirish orqali aniqlik tekshiriladi.

Muammolar va kelajakdagi istiqbollar

Genom annotatsiyasi jarayoni hali ham bir qator cheklovlar bilan bog'liq. Avvalo, mavjud ma'lumotlar bazalarining yetarlicha to'liq emasligi sababli ko'plab genlarning funksiyasi aniqlanmay qoladi va ular "unknown function (noma'lum funksiya)" sifatida qayd etiladi. Yana bir muammo shundaki, annotatsiya jarayonida xatoliklar yuz berishi mumkin, masalan, bir genga tegishli ma'lumot boshqa genga ko'chib o'tishi ("annotation transfer" xatosi) mumkin. Bundan tashqari, har bir turning genom tuzilishi o'ziga xos bo'lgani uchun bir turda aniqlangan genetik xususiyatlar boshqa turlarga to'liq mos kelmasligi ham annotatsiya jarayonini murakkablashtiradi.

Kelgusida ushbu muammolarni bartaraf etishda bir qancha istiqbolli yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, sun'iy intellektning chuqur o'rganish (Deep Learning) usullari, xususan konvolutsion neyron tarmoqlari (CNN) va rekurrent neyron tarmoqlari (RNN) asosida ishlab chiqilgan algoritmlar gen funksiyalarini yanada aniqroq bashorat qilish imkonini beradi. Shuningdek, pangenomika — ya'ni ma'lum bir turning barcha genlar to'plamini birgalikda tahlil qilish — genetik xilma-xillikni kengroq yoritishga xizmat qiladi. Annotatsiyalarni uzluksiz ravishda yangilab borish ham dolzarb masalalardan biri bo'lib, bu yo'nalishda ELIXIR kabi xalqaro tashabbuslar muhim rol o'ynamoqda. Yana bir istiqbolli yo'nalish sifatida uch o'lchovli genom tuzilishini (3D Genomics) o'rganish alohida e'tiborga loyiqdir. Chunki genomning hujayra ichidagi joylashuvi va takrorlanish xususiyatlari uning funksional faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi va bu annotatsiya jarayoniga yangi imkoniyat kiritishi kutilmoqda.

Sun'iy intellektning genom annotatsiyasidagi o'rni

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) va mashinaviy o'rganish (MO') usullari genom annotatsiyasi jarayonida tobora muhim rol o'ynay boshladi [27]. An'anaviy yondashuvlar asosan statistik modellarga tayanib kelgan bo'lsa, zamonaviy SI texnologiyalari katta hajmdagi ketma-ketlik ma'lumotlarini chuqur o'rganish orqali gen chegaralari hamda oqsil funksiyalarini ancha yuqori aniqlik bilan prognoz qilish imkonini bermoqda [28].

Birinchidan, gen chegaralarini aniqlash borasida SI modellarining samaradorligi sezilarli darajada oshmoqda. Masalan, DeepGene algoritmi genlarning boshlanish va tugash nuqtalarini yuqori aniqlik bilan belgilash orqali an'anaviy usullardan ustun natijalar bermoqda [29]. Ikkinchidan, oqsil funksiyalarini prognoz qilishda AlphaFold dasturi inqilobiy yondashuv bo'lib, oqsilning uch o'lchovli (3D) tuzilishini bashorat qilish orqali funksional annotatsiyada mutlaqo yangi imkoniyatlar yaratdi [30]. Uchinchidan, metagenomika sohasida ham SI muhim o'rin egallamoqda: murakkab mikrobiom ma'lumotlarini tezkor tahlil qilish va ilgari noma'lum bo'lgan genlarni aniqlash imkoniyati keskin kengaydi [31]. Nihoyat, SI asosidagi avtomatlashtirilgan vositalar, masalan, DeepAnnotator tizimi, annotatsiya jarayonini sezilarli darajada tezlashtirib, inson aralashuvini kamaytirmoqda va natijada yanada samarali hamda takrorlanadigan ish jarayonini ta'minlamoqda [32].

Xulosa

Genom annotatsiyasi - bu dinamik rivojlanayotgan soha bo'lib, u bioinformatika, statistika, dasturiy ta'minot muhandisligi va chuqur biologik bilimlarni o'zida mujassam etadi. Har qanday genomika tadqiqotining muvaffaqiyati uning annotatsiyasining sifatiga bog'liq. Ab initio, gomologiya va transkriptomika asosidagi usullarning kombinatsiyasi eng yaxshi natija beradi. Prokka, MicrobeAnnotator, MAKER2 va Funannotate kabi zamonaviy platformalar

jarayonni sezilarli darajada avtomatlashtirgan bo‘lsada, sun’iy intellekt va chuqur o‘rganish usullari bu sohaga yangi imkoniyatlar qo‘shmoqda. Annotatsiya har doim “ishonch darajasi” (aniqliligi yuqori bo‘lishi) bilan birga keladi, qo‘lda tekshirish va doimiy yangilash uning sifati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yandell, M., & Ence, D. (2012). A beginner’s guide to eukaryotic genome annotation. *Nature Reviews Genetics*, 13(5), 329–342.
2. Salzberg, S. L. (2019). Next-generation genome annotation: we still struggle to get it right. *Genome Biology*, 20(1), 92.
3. Koonin, E. V., & Galperin, M. Y. (2021). *Sequence - Evolution - Function: Computational Approaches in Comparative Genomics*. Springer.
4. Hoff, K. J., & Stanke, M. (2019). Predicting genes in single genomes with AUGUSTUS. *Current Protocols in Bioinformatics*, 65(1), e57.
5. Jones, P. et al. (2014). InterProScan 5: genome-scale protein function classification. *Bioinformatics*, 30(9), 1236–1240.
6. Seemann, T. (2014). Prokka: rapid prokaryotic genome annotation. *Bioinformatics*, 30(14), 2068–2069.
7. Min, S., Lee, B., & Yoon, S. (2017). Deep learning in bioinformatics. *Briefings in Bioinformatics*, 18(5), 851–869.
8. Senior, A. W. et al. (2020). Improved protein structure prediction using potentials from deep learning. *Nature*, 577(7792), 706–710.
9. InteRNKtional Human Genome Sequencing Consortium. (2001). Initial sequencing and analysis of the human genome. *Nature*, 409(6822), 860–921.
10. Stanke, M., & Waack, S. (2003). Gene prediction with a hidden Markov model and a new intron submodel. *Bioinformatics*, 19(suppl_2), ii215–ii225.
11. Lomsadze, A., Ter-Hovhannisyanyan, V., Chernoff, Y. O., & Borodovsky, M. (2005). Gene identification in novel eukaryotic genomes by self-training algorithm. *Nucleic Acids Research*, 33(20), 6494–6506.
12. Delcher, A. L., Bratke, K. A., Powers, E. C., & Salzberg, S. L. (2007). Identifying bacterial genes and endosymbiont DNA with Glimmer. *Bioinformatics*, 23(6), 673–679.
13. Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myers, E. W., & Lipman, D. J. (1990). Basic local alignment search tool. *Journal of Molecular Biology*, 215(3), 403–410.
14. Haas, B. J., et al. (2003). Improving the Arabidopsis genome annotation using maximal transcript alignment assemblies. *Nucleic Acids Research*, 31(19), 5654–5666.
15. Smit, AFA, Hubley, R & Green, P. (2013-2015). *RepeatMasker Open-4.0*.
16. Lowe, T. M., & Eddy, S. R. (1997). tRNKscan-SE: a program for improved detection of transfer RNK genes in genomic sequence. *Nucleic Acids Research*, 25(5), 0955–0964.
17. The UniProt Consortium. (2019). UniProt: a worldwide hub of protein knowledge. *Nucleic Acids Research*, 47(D1), D506–D515.
18. Jones, P., et al. (2014). InterProScan 5: genome-scale protein function classification. *Bioinformatics*, 30(9), 1236–1240.
19. The Gene Ontology Consortium. (2019). The Gene Ontology Resource: 20 years and still GOing strong. *Nucleic Acids Research*, 47(D1), D330–D338.

20. Moriya, Y., Itoh, M., Okuda, S., Yoshizawa, A. C., & Kanehisa, M. (2007). KAAS: an automatic genome annotation and pathway reconstruction server. *Nucleic Acids Research*, 35(Web Server issue), W182–W185.
21. Huerta-Cepas, J., et al. (2019). EggNOG 5.0: a hierarchical, functionally and phylogenetically annotated orthology resource based on 5090 organisms and 2502 viruses. *Nucleic Acids Research*, 47(D1), D309–D314.
22. Seemann, T. (2014). Prokka: rapid prokaryotic genome annotation. *Bioinformatics*, 30(14), 2068–2069.
23. Aziz, R. K., et al. (2008). The RAST Server: rapid annotations using subsystems technology. *BMC Genomics*, 9, 75.
24. Holt, C., & Yandell, M. (2011). MAKER2: an annotation pipeline and genome-database management tool for second-generation genome projects. *BMC Bioinformatics*, 12, 491.
25. Bruna, T., Hoff, K. J., Lomsadze, A., Stanke, M., & Borodovsky, M. (2021). BRAKER2: automatic eukaryotic genome annotation with GeneMark-EP+ and AUGUSTUS supported by a protein database. *NAR Genomics and Bioinformatics*, 3(1), lqaa108.
26. Simão, F. A., Waterhouse, R. M., Ioannidis, P., Kriventseva, E. V., & Zdobnov, E. M. (2015). BUSCO: assessing genome assembly and annotation completeness with single-copy orthologs. *Bioinformatics*, 31(19), 3210–3212.
27. Libbrecht, M. W., & Noble, W. S. (2015). *Nature Reviews Genetics*, 16(6), 321–332.
28. Min, S., Lee, B., & Yoon, S. (2017). *Briefings in Bioinformatics*, 18(5), 851–869.
29. Singh, A., et al. (2016). *Bioinformatics*, 32(7), 1018–1025.
30. Jumper, J., et al. (2021). *Nature*, 596(7873), 583–589.
31. Ji, Y., et al. (2021). *Nature Reviews Microbiology*, 19(11), 678–694.
32. Chen, Y., et al. (2022). *Nucleic Acids Research*, 50(12), e68.
33. Aliyev Z.Z., Abdullayev A.K., Shakirov Z.S., Safarov H. Sh., Boboqulov M. Sh., Imomova MX. Azotobacter va Azospirillum, Bacillus avlodlariga mansub shtammlaridan ajraladigan fitogormonlar miqdori. генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари" республика илмий анжуманининг тезислар туплами-2023.;18.
34. Кадырова Г.Х., Абдуллаев А.К., Алиев З.З., Халилов И.М., Бобокулов М.Ш., Сафаров Х.Ш. Ростостимулирующие свойства азотфиксирующих и энтомопатогенных бактерий. *Universum: химия и биология*. 2022(5-1 (95)):11-5.
35. Husniddin S, Ilxom X, Anvar A, Zafar A, Murodali B, Rayimjon A. Azotli, fosforli o'g'itlar hamda pestitsidlar ko'p qo'llaniladigan tuproqda yashab qoluvchi foydali mikroorganizmlar. *Science and innovation*. 2023;2(Special Issue 8):734-9.
36. Boboqulov M.Sh., Xalilov I.M., Orifjonova U.A./Stress omillariga nisbatan bakteriyalarning chidamlilik genlarini aniqlashda genom tahlilining bioinformatik yondashuvlari. "Genetika, genomika va biotexnologiyaning zamonaviy muammolari" ilmiy anjumanining tezislari to'plami/ 2025/5/15
37. Aliev Z.Z., Nazirov M.M., Xalilov I.M., Safarov X.Sh., Boboqulov M.Sh., Xalilova F.M./Turli xil polietilen turlariga mikroorganizmlarning ta'sirini skrining qilish/ *Science and innovation*/2024;3(Special Issue 32):618-24.
38. Boboqulov M.Sh., Aliyev Z.Z., Safarov H.Sh., Abdullayev A.K., Xalilov I.M., Kadirova G.K. Fosfor mobilizatsiya qiluvchi mikroorganizmlarni qishloq xo'jaligida tabiiy o'g'it sifatida qo'llash istiqbollari. *Science and innovation*. 2024;3(Special Issue 45):265-70.